

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ: КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И НАУЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Турсунова Дилнура Акрам қизи
студентка 330 группы лечебного факультета
Самаркандского Государственного Медицинского Университета,
Самарканд

Актуальность: Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) – это способ нейростимуляции и нейромодуляции, базирующийся на электрической индукции электронного поля в данном участке головного мозга. Начиная с 90-х годов XX века внимание к ТМС непреклонно растет, потому что данный способ считается неинвазивным и потенциально владеет широкими диагностическими и терапевтическими вероятностями: количество публикаций, приуроченных к ТМС, сообразно основе данных PubMed, увеличилось с 67 в 1990 г. до 8699 в 2012 г.

Ключевые слова: *Транскраниальная магнитная стимуляция, физические основы, параметры, нейрофизиологические и биологические эффекты, эпилепсия*

Материалы и методы: **Физические основы и параметры транскраниальной магнитной стимуляции.** ТМС базирована на связи меж электронными и магнитными полями и явлении электрической индукции, раскрытом ещё в 1831 г. британским физиком М. Фарадеем. Над конкретным участком головного мозга уточняется электрическая катушка, в которой впоследствии недлинного разряда массивного магнитного катализатора (конденсатора) появляется ток мощностью некоторое количество тыс. ампер. Данный ток

генерирует магнитное поле, перпендикулярное направлению тока в катушке, напряженность которого добивается 1,5–2 Тесла (Т), а продолжительность – 100 мс. Оживленно изменяющееся магнитное поле непринужденно просачивается вовнутрь черепа на глубину до 1,5–3 см и индуцирует в тканях головного мозга электрическое поле (параллельное, но обратное по отношению к току в электрической катушке). Под действием индукционного электрического поля происходят деполяризация мембран корковых нейронов с появлением потенциалов действия и распространение возбуждения в стимулируемых участках коры головного мозга. Черта электрического поля при ТМС находится в зависимости от формы, объема, системы электрической катушки (койла) и ее ориентации по отношению к голове больного, от характеристик стимуляции. Более нередко пользуются кольцевые койлы разного поперечника, койлы в облике цифры 8 (в форме «бабочки»), в форме

буквы Н [7]. С поддержкой восьмиобразной катушки возможно воплотить в жизнь локальную (с точностью до 0,5 см) стимуляцию ближайших к плоскости скальпа образований мозга, этих как кора полушарий большого мозга, мозжечок; койл располагают тангенциально к скальпу, при данном возможность стимулирования нервных структур максимальна в тех участках, которые нацелены параллельно центральным секторам катушки [7]. Стимуляция больших широких участков ведется с поддержкой круглых койлов; внедрение особых Н-образных катушек разрешает воплотить в жизнь стимуляцию глубоких структур мозга (гиппокамп, подкорковые образования, ствол мозга). ТМС возможно проводить однократными стимулами (одноимпульсный режим), парными стимулами или сериями импульсов (повторяющаяся ТМС, или же пТМС). Единичные стимулы используют, к

примеру, при картировании двигательных зон коры и при исследовании времени центрального проведения моторного ответа; парные импульсы – при исследовании активных связей в коре мозга [13]. ТМС сериями импульсов обширно используется с терапевтической целью, имеет возможность

применяться подача систематических повторных единичных стимулов (так именуемая обычная, или же «конвенциональная» ТМС) или подача шаблонных композиций стимулов (паттерновая пТМС). Паттерны ТМС предполагают собой краткие серии высокочастотных импульсов, разбитые паузами; к примеру, протокол «тета-залпы» (theta burst) подразумевает подачу кратких залпов импульсов частотой 50 Гц, возобновляемых с частотой тета-диапазона (5 Гц) в неизменном или же прерывающемся режимах. В последние годы предложена свежая парадигма дозирования ТМС, допускающая влияние на раз и что же участок мозга стимулами разной частоты, билатеральные влияния. Детально безвредные характеристики стимуляции отражены в особых руководствах.

Нейрофизиологические и биологические эффекты ТМС. Потенциал воздействия, образующийся в нейроне под действием импульса ТМС, распространяется по аксону и способен сквозь синапсы активизировать большое количество находящихся вокруг нейронов самых всевозможных модальностей. В следствие этого под действием ТМС в мозге имеют все шансы вставить эффекты как недолгого возбуждения, например и торможения, при этом всякий катализатор, наверное, имеет возможность вызывать оба эти эффекта в зависимости от собственной интенсивности и длительности. Ещё в 90-х гг. было показано, собственно что влияние пТМС частотой ≥ 5 Гц функционирует возбуждающим образом, а при частотах 0,2–1 Гц – тормозящим образом [8]. Последующие опыты на кошках

с изучением энергичности метаболизма в задней теменной коре именно впоследствии сеанса пТМС одобрили подневольность значения процессов торможения и возбуждения в мозге от частоты стимуляции. Впрочем представление о том, собственно что стремительная пТМС приводит к возбуждающим физическим эффектам, а неспешная – к тормозящим, считается очень облегченным и не всякий раз находит свое свидетельство. На нрав нейрофизиологических сдвигов в значимой степени воздействует режим стимуляции. Так, стимуляция в прерывающемся theta burst режиме (2 секунды стимуляции и 10 секунд пауза) приводила к увеличению возбудимости, а неизменная (на протяжении 40 секунд) стимуляция в что же режиме – к ее понижению. На клеточном уровне ингибирующее или возбуждающее воздействие ТМС разъясняют деполяризацией мембраны корковых нейронов под действием индукционного электронного поля, появлением трансмембранного тока ионов и потенциала воздействия с дальнейшей синаптической коробкой возбуждения на нейрональные сети, функционально или же анатомически связанные со стимулируемой областью. С позиций активных систем, ТМС, наверное, владеет возможностью влиять на процессы регуляции функций, оказывая воздействие на кое-какие нейротрансмиттеры. Так, стимуляция лобной толики с частотой 20 Гц приводила к значительному подъему значения дофамина в гиппокампе; стимуляция левой дорсолатеральной префронтальной коры (20 Гц, 20 мин в день) изменяла степень глутамата в коре не лишь только на стимулируемой, но и на обратной стороне. На теоретическом уровне эти находки имеют все шансы изъяснять устройство как терапевтических, например и побочных эффектов ТМС. Отдельного интереса заслуживает положение эндокринной системы как вероятного фактора, способного приписать кое-

какие физические эффекты ТМС. В ряде изучений было найдено, собственно что влияние ТМС имеет возможность приводить и у здоровых лиц, и у болезненных депрессией к краткосрочному увеличению содержания в плазме крови тиреотропного гормона (ТТГ). В то же время подпороговая стимуляция приводила к транзиторному понижению значения ТТГ и кортизола в плазме крови добровольцев, косвенно свидетельствуя о релаксирующем эффекте субпороговой ТМС у здоровых лиц. Вполне вероятно еще, собственно что ТМС оказывает модулирующее воздействие на иммунную систему [10], вегетативную регуляцию функций, мозговую гемодинамику (реактивность церебральных сосудов).

Ритмическая ТМС имеет возможность владеть не лишь только сиюминутным, но и отсроченным эффектом, почвой коих, наверное, считаются процессы нейропластичности (модификация синапсов под действием периодически циклических воздействий, продукция нейротрофических факторов). В целом механизмы воздействия ТМС остаются в начительной степени неясными и настоятельно просят последующего исследования.

Результаты исследования. Клиническое применение метода ТМС.

Показания к терапевтическому применению ТМС ограничены ввиду неоднозначности итогов клинических изучений сего способа: к подлинному времени или нет убедительных доказательств его превосходства перед плацебо при тех или же других обликах патологии, или демонстрируются очень некрепкие преимущества; не считая такого, в большей части изучений не велся адекватный тест эффекта плацебо, собственно что ставит под колебание действительную эффективность способа. В реальное время в США, Канаде и кое-каких европейских государствах единым одобренным показанием к использованию ТМС с терапевтической целью считается резистентная к

медикаментозной терапии депрессия; при данном Управление по контролю за пищевыми продуктами и фармацевтическими продуктами USA (US Food and Drug Administration, или же FDA), Министерство здравоохранения Канады, Европейское врачебное агентство дали позволение на внедрение с целебными целями только конкретной аппаратуры с указанием изготовителей и определенных заглавий систем стимуляции. Потому что нейровизуализационные изучения при депрессии показали гипометаболизм в области левой дорсолатеральной префронтальной коры (ДЛПК), при излечении рефрактерной депрессии почаще пользуют стимулирующее (высокочастотное) влияние сериями импульсов на левую ДЛПК (например, частота стимуляции 10 Гц, каждый день, 5 сессий в неделю, 2–6 недель). Порезе пользуют тормозную низкочастотную стимуляцию правой ДЛПК или билатеральную стимуляцию. Характеристики, локализация и длительность стимуляции до сих времен не стандартизированы. Эффективность ТМС в терапии депрессии доказана рандомизированными исследовательскими работами. Метаанализ данных 34 плацебо-контролируемых изучений и 6 изучений, в коих ТМС сравнивалась с электроконвульсивной терапией депрессии, зарекомендовал, собственно что ТМС подлинно эффективнее в терапии депрессии, чем плацебо; при данном монотерапия ТМС оказалась больше действенной, чем композиция ТМС и антидепрессантов, но наименее действенной, чем электроконвульсивная терапия депрессии. По кое-каким сведениям, наилучший эффект с поддержкой ТМС имеет возможность быть достигнут у лиц больше юного возраста. Не все изучения и не все обзоры признают терапевтический эффект ТМС при депрессии [12]. Негативные итоги имеют все шансы быть обоснованы невсеобъемлемостью базовых познаний о тех параметрах пТМС, которые применяются в терапии депрессии. Показания к

диагностическому применению ТМС в медицинской практике в реальное время ограничиваются картированием моторных и речевых зон коры в предоперационном периоде нейрохирургического вмешательства на головном мозге. Есть 2 ведущих стратегии получения инфы о корковой локализации функций: (1) регистрация энергичности мозга во время выполнения заданий (пассивная) и (2) надзор эффектов вызванной/заторможенной нейрональной энергичности в конкретных участках коры. 1-ая стратегия реализуется с поддержкой электроэнцефалографии (ЭЭГ), позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), активной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), 2-ая – с поддержкой ТМС; превосходством последней считаются наименьшая подневольность итогов от кооперативных усилий обследуемого; вероятность исследования внутрикорковых взаимодействий и выявления своеобразных участков коры, критически весомых в выполнении что или же другой функции. С целью картирования мозговых функций используется одностимульную ТМС. Для изучения коркового мышечного консульства индуктор располагают над скальпом в соответствии с этим проекции первичной двигательной коры с привязкой системы координат к вертексу. В ответ на однократно предъявленный катализатор в моторной коре бывает замечена залп нисходящих волн возбуждения, надлежащих к альфа-мотонейронам спинного мозга, а оттуда по периферическим нервишкам к мышце-мишени контралатеральной стороны тела. ЭМГ-регистрация уменьшения мышцы-мишени (моторного вызванного потенциала) разрешает изучать эти характеристики, как моторный порог (минимальная напряженность магнитного поля, важная, дабы достичь моторного вызванного потенциала в мышце-мишени); латентный этап вызванного моторного ответа; время центрального моторного проведения (различие латентных периодов при ответах,

вызванных кортикальной и цервико-спинальной ТМС); амплитуда и конфигурация вызванного моторного ответа. Стимуляция всевозможных участков скальпа выделяет вероятность довольно буквально квалифицировать грани коркового консульства скелетных мышц, потому что прицельная подача магнитного импульса имеет возможность вызывать изолированное перемещение в том числе и всего только 1-го пальца. Дооперационное ТМС-картирование у больных с опухолями головного мозга разрешает вовремя выявить конфигурации моторной зоны вследствие вызванной опухолью анатомической и физической перестройки функций. Картирование речевых зон создано в наименьшей степени, впрочем это назначение деятельно развивается. Ещё в 90-х гг. было найдено, собственно что локальное влияние магнитным полем на речевые зоны способно приводить к нарушению речевой функции . С целью картирования речевых функций способом ТМС больному предъявляют всевозможные речевые исследования и рассматривают динамику итогов их выполнения при воздействии ТМС. Так, Т. Picht и соавторы исследовали 20 нейрохирургических больных с проигрышем левой гемисферы, предъявляя им анализ на название предметов; продемонстрирована высочайшая уровень совпадения меж итогами, приобретенными при предоперационном ТМС-картировании и при интраоперационном картировании (при пробуждении больного). Этим образом, с поддержкой ТМС возможно квалифицировать те участки коры, которые возможно неопасно, без риска становления послеоперационного неврологического недостатка, выслать при резекции опухоли или эпилептогенного очага. Точность мониторинга соответствует что сведениям, которые получают с поддержкой инвазивного картирования мозговых функций при конкретной интракраниальной

электростимуляции. Ведущей задачей делается невозможность четкого пропорции точки стимуляции с анатомическими образованиями мозга ввиду значимых персональных вариантов [1]. Так, референтной зоной при корковом картировании работает изначальная двигательная зона большого пальца кисти, которая, впрочем, содержит важные личные варианты, а локализация зоны мозга, имеющей отношение к данному пространству, варьируется ещё более за счет всевозможных объемов головы и разности в кортикальной морфологии. Аппаратура свежего поколения, использующая навигационные системы и комбинирование ТМС с фМРТ, разрешает в значимой степени увеличить точность картирования, делать структурно-функциональные карты головного мозга.

Эпилепсия. Кое-какие режимы пТМС (например, низкочастотная ≤ 1 Гц пТМС или неизменная ТМС в режиме тета-залпов) имеют все шансы уничтожать возбуждение в коре, вполне вероятно, в итоге модуляции энергичности гамма-аминомасляной кислоты (тормозного медиатора) и увеличения порога конвульсивной готовности. В связи с данным рассматривалась дееспособность ТМС проворно купировать приступ – к примеру, при фокальном эпилептическом статусе, при неизменной парциальной эпилепсии. При локально обусловленной эпилепсии с поддержкой ТМС вполне вероятно влиять именно на корковый фокус-покус эпилептической энергичности или при субкортикальном фокусе – на прилегающую корковую зону; при данном медиальные отделы височной доли, к примеру, не доступны стимуляции. Довольно почти все, но не все изучения показали сокращение частоты эпилептических приступов при воздействии ТМС, не считая такого, не все из их были рандомизированными плацебо-контролируемыми. В ряде случаев невысокая эффективность ТМС разъяснялась некорректностью попадания в эпилептогенный

фокус; вполне вероятно, современные навигационные системы разрешат сделать лучше итоги терапии.

Выводы: Этим образом, ТМС считается неинвазивным способом нейростимуляции с большим диагностическим и терапевтическим потенциалом. Потребуется последующее изучение устройств влияния переменного магнитного поля на головной мозг уточнение хорошей локализации магнитной катушки и характеристик стимуляции при всевозможных формах патологии, исследование величины и стойкости достигнутых эффектов, оценка рисков исцеления. Заключение данных вопросов позволит расширить показания к клиническому использованию ТМС, добиться прогресса в нашем осознании патофизиологии психоневрологических расстройств.

Использованная литература:

1. Червяков А.В., Пирадов М.А., Назарова М.А., Савицкая Н.Г., Черникова Л.А., Коновалов Р.Н. Картирование моторного представительства m. abductor pollicis brevis у здоровых добровольцев с применением навигационной транскраниальной магнитной стимуляции NBS eXimia NEXSTIM. *Анналы клинической и экспериментальной неврологии* 2013; 6(3):14–16.

2. Червяков А.В., Пирадов М.А., Савицкая Н.Г., Черникова Л.А., Кремнева Е.И. Новый шаг к персонифицированной медицине. Навигационная система транскраниальной магнитной стимуляции (NBS eXimia NEXSTIM). *Анналы клинической и экспериментальной неврологии* 2013; 6(3):37–43.

3. Червяков А.В. Транскраниальная магнитная стимуляция как метод нейромодуляции при болезни Паркинсона и дистонии. *Анналы клинической и экспериментальной неврологии* 2011; 3:15–21.

4. Bae E.H., Schrader L.M., Machii K. et al. Safety and tolerability of repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with epilepsy: a review of

the literature. *Epilepsy Behav* 2007; 10:521–528.

5. Barker A.T., Jalinous R., Freeston I.L. Noninvasive magnetic stimulation of human motor cortex. *Lancet* 1985; 2: 1106–1107.

6. Basso D., Lotze M., Vitale L. et al. The role of prefrontal cortex in visuo-spatial planning: a repetitive TMS study. *Exp Brain Res* 2006; 171: 411–415.

7. Chen R., Yung D., Li J.Y. Organization of ipsilateral excitatory and inhibitory pathways in the human motor cortex. *J Neurophysiol* 2003; 89: 1256–1264.

8. Chen R., Classen J., Gerloff C. et al. Depression of motor cortex excitability by low-frequency transcranial magnetic stimulation. *Neurology* 1997; 48: 1398–1403.

9. Classen J. Transcranial magnetic stimulation. Hand-on course manual. EFNS congress 2014; 12 p.

10. Clow A., Lambert S., Evans P. et al. An investigation into asymmetrical cortical regulation of salivary S-IgA in conscious man using transcranial magnetic stimulation. *Int J Psychophysiol.* 2003; 47: 57–64.

11. Cohen L.G., Bandinelli S., Topka H.R. et al. Topographic maps of human motor cortex in normal and pathological conditions: mirror movements, amputations and spinal cord injuries. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 1991; 43: 36–50.

12. Couturier J.L. Efficacy of rapid-rate repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of depression: a systematic review and meta-analysis. *J Psychiatry Neurosci* 2005; 30: 83–90.

13. Deblieck C., Thompson B., Iacoboni M., Wu A.D. Correlation between motor and phosphene thresholds: a transcranial magnetic stimulation study. *Hum Brain Mapp* 2008; 6: 662–670